

АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМАНДНЫХ СПОРТОВ И СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

Нормахматов Илхом Зайниддинович
Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация: В этой статье мы рассмотрим волейбол, как командный вид спорта, с точки зрения его влияния на адаптационные возможности студентов. На основе фактов, связанных с данной игрой, мы разберемся, каким образом волейбол оказывает влияние на приспособляемость отдельных студентов, и, соответственно, целых групп к новым условиям.

Ключевые слова: волейбол, спорт, студент, адаптация, во время сессии.

Annotation: In this article we will look at volleyball as a team sport, from the point of view of its influence on the adaptive capabilities of students. Based on the facts associated with this game, we will understand how volleyball influences the adaptability of individual students, and, accordingly, entire groups to new conditions.

Key words: volleyball, sport, student, adaptation, during the session.

Введение. Идея национальной независимости, формирующаяся в независимой Республике Узбекистан, заключается в создании гуманного, демократического, правового государства и общества, а также поднятии его на более высокие ступени социально-экономического и культурного развития, достойное место в рядах мирового сообщества. Служит реализации поставленных благородных целей.

Положительным результатом достижения этих целей является, прежде всего, эффективная организация учебно-воспитательной работы по обучению молодого поколения основам научных знаний, формированию у них широкого

кругозора и размаха мышления, формированию физических, духовно-нравственных качеств, зависит от действий. Все участники учебного коллектива должны находить общий язык, устанавливать связи в группе и находить себе товарищей. В таком случае удастся создать дружелюбную среду в коллективе, в которой комфортно будет получать знания. В необычной для него среде, новоиспечённый студент вынужден постоянно подстраиваться и адаптироваться под новые условия. Особые трудности возникают у студентов со слабым психическим или физическим здоровьем. Им наиболее трудно адаптироваться и социализироваться в новом обществе. В связи с этим возникает закономерная потребность в том, чтобы ускорить процесс адаптации для каждого студента. Существует множество способов, решающих данную проблему. Одним из таких способов является спортивная деятельность в виде занятий физической культурой и участия в соревнованиях по командным видам спорта. Конкретно в данной работе будет рассмотрен метод усиления адаптационных возможностей студентов на примере такой командной игры, как волейбол. Игра в волейбол со времени своего появления претерпевает значительный рост.[1,4,8,9] Изначально данный вид спорта появился в 1895 году в США. Тогда Уильям Морган смог объединить элементы различных популярных спортивных дисциплин: от тенниса была заимствована сетка, из баскетбола – мяч, от гандбола – игру руками и подачу мяча. Сетку в то время закрепляли на двухметровой высоте, а количество игроков к команде на тот момент было 9. Кроме этого, игроки не менялись позициями во время матча, а сама игра велась до 21 очка. Постепенно абсолютно новая дисциплина менялась и модернизировалась. Уже к 1918 году на поле, с каждой из сторон находилось по 6 человек, сетку стали устанавливать на высоте 2,5 метра, а максимальная сумма очков была уменьшена до 15. Число государств-участников Международной федерации волейбола значительно увеличилось и продолжает увеличиваться.[2,4,6,10] С точки зрения популярности, на мировой арене данный вид спорта находится

на одной из ведущих позиций. Волейбол является не только спортивной дисциплиной, но также часто используется в целях рекреации, сохранения и усиления физических способностей человека. Основным смыслом волейбола по большей части заключён в самом названии: «волей» – на лету, «бол» – мяч. Значение игры в волейбол заключается в принятии мгновенных решений в ходе игры, быстром определении направления и скорости движения мяча, а также отработке навыка оперативного «выхода на мяч». Способность быстро решать такие задачи поможет не только в спорте, но и в учебе. Например, в период сессии, когда за короткое время необходимо успеть совершить множество действий и принять множество конкретных важных решений. Важнейшими навыками в ходе игры являются скорость, сила и ловкость. Крайне важна быстрая реакция на постоянно меняющуюся обстановку. Точно так же, как и в учебном процессе, во время сессии и при коммуникации с коллективом. Кроме того, важную роль в волейболе играет уровень сложности аналитических процессов во время игры, которые с получением опыта становятся неосознанными и происходят у опытного игрока автоматически.[8,11,13,15] Необходимо учитывать свою позицию, позицию членов команды и противников, а также траекторию движения мяча.

Результаты исследования и их обсуждение. Требуется предугадать грядущее поведение членов своей команды и команды соперника. Таким образом, студенты, регулярно практикующие игру в волейбол, учатся работать в команде, действовать сообща и молниеносно оценивать ситуацию, затем принимать решение. Точно так же, как и во время учебного процесса, например, во время выполнения групповых заданий по предмету. Он внедрил методы обучения на занятиях по физическому воспитанию и спорту. Повышение эффективности использования современных педагогических технологий метод и средства. В наше время, как и все педагоги, физическое воспитание

организовывать занятия для учителей с учетом современных педагогических требований, инновационный подход к уроку, обучающий учащихся мыслить самостоятельно требуют использования передовых педагогических технологий, таких как формирование во время достаточно. Интерактивный метод – между учениками и преподавателем в образовательном процессе за счет повышения активности студентов в физкультурно-спортивной деятельности, активизация получения знаний, служение развитию личностных качеств делает. Это значительно помогает адаптации. [16,17,18] Во время игры задействуется практически вся мускулатура человека. Ведь необходимо совершать множество разнообразных приёмов во время игры, постоянно поддерживать тело в тонусе и использовать максимально возможное количество приёмов, которые развивают тело, улучшают физические способности и поддерживают здоровье студента в надлежащем состоянии. Благодаря специфике этого вида спорта, значительно укрепляется весь организм. И это очень важная особенность волейбола, так как нерегулярное питание, частые недосыпы, а также стрессы и, возможно, вредные привычки сильно снижают иммунитет многих студентов. Всесторонние физические нагрузки во время этой командной игры помогают еще не до конца сформировавшемуся организму молодых студентов развиваться правильно. Это крайне важно в связи с тем, что учебная деятельность, в основном, сидячая и малоподвижная, приводит к тому, что студент чувствует себя вялым и малоинициативным. Кроме того, нередко игра в волейбол затевается студентами в рекреационных целях. Большой объем умственной загруженности часто приводит к депрессиям и негативным эмоциям у студентов, которые еще не успели адаптироваться. В таком случае данный вид спорта, включающий активную физическую деятельность, и даже, в некотором плане, творческий подход, позволяет отвлечься от каждодневной студенческой рутины, а также физически выплеснуть негатив во время матча. Таким образом, этот командный вид спорта активизирует незадействованный

физический и психологический потенциал игроков, благодаря чему в организме студентов происходит всплеск таких гормонов, как серотонин и эндорфин. Данные гормоны, как известно, вызывают чувство эйфории, купируют страх, снижают тревожность и нивелируют эмоциональное перенапряжение.[3,11,17,18] Всё это, как нельзя лучше, помогает студенту во время учебы. Немаловажным является и эмоциональный характер волейбола. На спортивной площадке участники зачастую склонны не сдерживаться в эмоциях, и могут достаточно активно их выражать. Это способствует тому, что негативные переживания, связанные, в том числе, с учебой, не копятся и тем самым не вредят психике студентов. Существует еще один существенный фактор, позволяющий волейболу, как командному виду спорта, способствовать улучшенной адаптации студентов – это развитие чувства коллективизма у игроков. Во время игры, каждый из участников проявляет себя по-своему. Некоторые студенты во время игры начинают воспринимать друг друга, как личность, находить общий язык, причем на уровне интуиции. Развивается взаимная эмпатия, члены команды учатся работать слаженно. Таким образом, появляется некое групповое сознание. Всё это благотворно сказывается на адаптации студентов в коллективе. Помимо вышесказанного, у каждого из участников состязания проявляются черты, которые в повседневном общении, во время учебного процесса, скрыты в подсознании. Возникают совершенно уникальные личностные взаимоотношения, связанные с появлением индивидуальных паттернов поведения у отдельных участников игрового процесса. Те студенты, которые в обычном состоянии являются людьми с рецессивным типом поведения, которые более склонны подчиняться, начинают проявлять доминантные, лидерские качества.[9,12,16,18] Возникает так называемое чувство лидера. Волейбол – это одна из самых популярных и широко распространённых игр в нашей стране и во всем мире. Большая доступность этой игры обусловлена многими факторами, важнейшими из которых являются: относительная простота

игровых правил, позитивное воздействие на физические и психологические показатели человека и рекреационные возможности данного вида спорта. Все эти достоинства позволяют волейболу считаться игрой для всех возрастных групп населения. На конкретном примере спорта мы разобрались, почему игра в волейбол крайне положительно влияет на адаптационные возможности студентов. Работа в команде, компенсаторные функции, развитие тела, воли и разума студента, а также поддержание организма в тонусе – это то, что позволяет студенту наиболее эффективно адаптироваться к условиям обучения в учебном заведении.[3,5,15]

Выводы. В заключение можно сказать, что интерактивное образование решает одновременно несколько задач. предлагает решение.

Главными из них являются коммуникативные навыки учащихся развивать навыки, помогать устанавливать эмоциональные взаимоотношения между учениками учит работать в команде, прислушиваться к мнению товарищей обеспечивает выполнение учебных задач.

Литература

- 1.Mahmatqulov, I., & Mavlonov, M. (2023). TURAR-JOYLARNI ME'MORIY-LANDSHAFT TASHKILLASHTIRISH VA LOYIHALASHNING ZAMONAVIY AN'ANALARINI TASHKILLASHTIRISHNING ILG'OR AN'
- 2.Shermamatovich, M. M., Tursunovna, H. U., Zayniddinovich, N. I., Boltayevich, A. S., & Yalgashevich, K. S. (2021). Physical education of student youth in modern conditions.ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL,11(2), 1589-1593.
- 3.Shermamatovich, M. M. (2023). Psychological Description Of Sport And Psychological Development Of Sportsmen.Eurasian Research Bulletin,17,7-9.

4.Shermamatovich, Muratov Muzaffar. "Psychological Description Of Sport And Psychological Development Of Sportsmen."Eurasian Research Bulletin17 (2023): 7-9

5.Shermamatovich, M. M., & Boltaevich, A. (2022). INTERACTIVE LEARNING METHODS IN THE PROCESS OF TEACHING PHYSICAL CULTURE.World Bulletinof Management and Law,7, 99-100.

6.Shermamatovich, M. M., Zayniddinovich, N. I., Boltaevich, A. S., Norqulovich, S. Q., Muzaffarovich, S. A., & Abriyevich, E. Q. Endurance Formation in General Physical Training Students.International Journal on Integrated Education,4(3), 356-359.

7.Yalgashevich, X. S., & Shermamatovich, M. M. Enhancing Athletes' Regained Performance Through Rational Nutrition.International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, (1), 1-6.

8.Шермаматович М. М. и др. Формирование выносливости в общей физической подготовке студентов // Международный журнал по интегрированному образованию. – Т. 4. – №. 3. – С. 356-359.

9.Шермаматович М. М. СПОРТ БОРЬБЫ И ЗАКОНЫ ОБЛАСТИ БОРЬБЫ //ТА'ЛИМ ВА РИВОЙЛАНИШ ТАХЛИЛИ ОНЛАЙН ИЛЬМИЙ ЖУРНАЛ. – 2023. – с. 3. – №. 5. – с. 84-88.

10.Shermamatovich M. M., Aybxonovich T. M. O'QUVCHILARNING FUTBOL BO'YICHA TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIK TOMONLARINI O'RGANISH MUAMMOLARI //Journal of new century innovations. – 2024. – Т. 44. – №. 1. – С. 84-87.

11.Шермаматович М. М., Болтаевич А. С. ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ //Всемирный вестник менеджмента и права. – 2022. – с. 7. – с. 99-100.

12.Мамуров, М. (2022). ҚЎҚОН ХОНЛИГИДАГИ ЕР-СУВ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ ХУСУСИДА. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 5(2).

13. Shermamatovich M., Yalgashevich K., Narkulovich S. The development of physical preparedness of student young people // Psychology and Education Journal. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 2699-2704.

14. Шермаматович М. М., Норкулович С. К., Турсуновна Х. У. МЕСТО И РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И ВОЛЕВОГО ТРЕНИНГА В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ-БОКСЕРОВ // Всемирный вестник менеджмента и права. – 2022. – с. 8. – с. 141-144.

15. Shermamatovich M. M. Psychological Description Of Sport And Psychological Development Of Sportsmen // Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 17. – С. 7-9.

16. Шермаматович М. М. и др. Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях // Academicia: Международный междисциплинарный исследовательский журнал. – 2021. – Т. 11. – №. 2. – С. 1589-1593.

17. Ялгашевич Х. С., Шермаматович М. М. Повышение работоспособности спортсменов за счет рационального питания // Международный журнал инноваций в инженерных исследованиях и технологиях. – 2020. – №. 1. – С. 1-6.

18. Shermamatovich M., Yalgashevich K., Narkulovich S. The development of physical preparedness of student young people // Psychology and Education Journal. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 2699-2704.